

Establecimiento de un modelo de secuenciación genómica e integración de datos ómicos para accesiones Colombianas con miras a potenciar la prospección y divulgación de su diversidad genética

V. Velásquez-Zapata¹, G.P. Cañas¹, F. López-Hernández¹, L.P. Delgadillo-Durán, L.E. Cano-Gallego¹, M.F. Martínez², A.J. Cortés³, P.H. Reyes-Herrera⁴

¹AGROSAVIA – CI La Selva, Rionegro, Antioquia, Colombia

²AGROSAVIA – CI Palmira, Palmira, Valle del Cauca, Colombia

³Facultad de Ciencias Agrarias – Departamento de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín

⁴AGROSAVIA – CI Tibaitatá, Mosquera, Cundinamarca, Colombia

Resumen

A nivel local persiste una brecha de inversión en estrategias orientadas al conocimiento y conservación de la biodiversidad Colombiana. La información genómica, actualmente resguardada en bancos de germoplasma, puede ser utilizada para resolver relaciones filogenéticas entre especies, fundamentales para su conservación y manejo. En el contexto Colombiano, la secuenciación genómica permite estudiar la historia evolutiva de las especies y mantener la diversidad genética local, lo que contribuye al desarrollo agrícola, la bioeconomía y el aprovechamiento sostenible frente a los retos del cambio climático. Con este propósito se plantea la construcción de una plataforma integral para el ensamblaje de novo, anotación, integración de datos ómicos y divulgación de información genómica, tomando como piloto un aguacate criollo con tolerancia a la pudrición de la raíz. Se propone un flujo de trabajo con la generación de un genoma de referencia para aguacate criollo Colombiano, la integración de datos públicos y poblacionales para mejorar la anotación y predecir genes de interés, el análisis de la estructura genética con énfasis en resistencia a patógenos, y la consolidación de los resultados en una aplicación accesible que facilite la toma de decisiones informadas por investigadores, productores y consumidores. De esta manera, se contribuiría al entendimiento y aprovechamiento de la diversidad genética de especies nativas, fortaleciendo la investigación agrícola, la innovación y la conservación de la agro-biodiversidad en Colombia.

Estado actual de la caracterización genética de la agrobiodiversidad Colombiana

Actualmente en Colombia existe un gran potencial para el aprovechamiento sostenible de la agrobiodiversidad. Se estima que el país tiene cerca del 10% de la biodiversidad mundial, lo que lo convierte en un lugar estratégico para la conservación y el desarrollo biotecnológico (Instituto Alexander von Humboldt, 2017; Pironon et al., 2020). En el campo de la agricultura, múltiples cultivos se han diversificado en nuestro país, gracias a su domesticación e intercambio por culturas precolombinas (Berdugo-Cely et al., 2023). La caracterización de dicho “pool” genético a nivel molecular y fenotípico, sumado al desarrollo y acceso sistemático de sus genomas aporta a las misiones del Ministerio de Ciencia incluyendo bioeconomía, desarrollo sostenible, derecho a la alimentación, soberanía alimentaria y ciencia para la paz del país (Huddart et al., 2022). Existe entonces la necesidad de desarrollar metodologías escalables para la obtención y análisis de la información genómica Colombiana. En los últimos años, se han propuesto múltiples iniciativas a nivel mundial para establecer plataformas de secuenciación de miles de genomas con el objetivo de conservar y gestionar la biodiversidad en beneficio de la sociedad. Ejemplo de estas iniciativas incluyen the *Earth Biogenome Project* (Lewin et al., 2018) y 10000 Genomes Project (Cheng et al., 2018), las cuales buscan resolver la brecha entre el conocimiento de los recursos genéticos y la prestación de servicios desde los ecosistemas para la sostenibilidad humana.

A nivel local, persiste una brecha de inversión en la implementación de estrategias enfocadas al conocimiento y conservación de la biodiversidad Colombiana. Al identificar genotipos adaptados a diferentes agroecosistemas y regiones, se potencia el desarrollo agrícola, la bioeconomía y el desarrollo sostenible. En primer lugar, la información genómica, que actualmente se resguarda en bancos de germoplasma, puede ser utilizada para resolver las relaciones filogenéticas entre especies, lo que es fundamental para su conservación y manejo. En el contexto colombiano, la secuenciación genómica permite el estudio de la historia evolutiva de las especies, lo que contribuye a la conservación de la agro-biodiversidad y el mantenimiento de la diversidad genética local. Además, la genómica sienta las bases para los estudios de los patrones de diversidad genética y su relación con las características fenotípicas de las diferentes razas y grupos endémicos y originarios de Colombia. Estos conocimientos son valiosos para el mejoramiento genético y generación de nuevas variedades con rasgos de interés, como el incremento en producción y calidad, o la resistencia a enfermedades y condiciones climáticas extremas (Pourkheirandish et al., 2020). Dichos desarrollos se hacen cada vez más relevantes debido al cambio climático y la necesidad de la optimización de áreas de cultivo y desarrollo sostenible.

La generación de información genómica también contribuye al derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria, ya que las aplicaciones que utilizan dicha información favorecen la disponibilidad de alimentos de manera eficiente y equitativa. Al identificar accesiones adaptadas a las condiciones de la región, se puede mejorar la productividad y la calidad de los cultivos, lo que tiene un impacto positivo en la seguridad alimentaria de la población (McCouch, 2013). Finalmente, a través del desarrollo del acceso a esta información, se benefician los investigadores, agricultores y la comunidad en general y se contribuye a la construcción de la

paz. Mediante la promoción de la conservación y valorización de la agro-biodiversidad en las zonas de origen, las cuales muchas veces coinciden con zonas de conflicto, se promueve la diversificación de las actividades económicas de las comunidades a través del uso de los recursos naturales de manera sostenible y aprovechando el conocimiento tradicional (Antonelli, 2023). Esto en el largo plazo, reduce la pobreza y la desigualdad. Por eso, al proponer metodologías escalables de secuenciación genómica adaptadas a las necesidades locales, se debe planear cómo se divulgará el conocimiento generado con la comunidad, para asegurar el acceso y el uso de la información científica de manera amplia y democrática.

Desde el punto de vista científico, los desarrollos tecnológicos para la secuenciación genómica han aumentado exponencialmente en los últimos años (van Dijk et al., 2018). Desde la secuenciación del primer genoma usando tecnología Sanger en los 2000, se han desarrollado técnicas de segunda y tercera generación para secuenciar genomas completos en una fracción del tiempo, esfuerzo y dinero (van Dijk et al., 2018). Estas nuevas técnicas también permiten resolver genomas más complejos y repetitivos, aumentando el alcance de los proyectos de secuenciación. A medida que nuevas tecnologías se hacen disponibles, nuevos *software* y técnicas de análisis bioinformático deben desarrollarse. Específicamente, se requiere el desarrollo de herramientas que puedan integrar datos de diferentes secuenciadores y que sirvan para informar los procesos de ensamblaje y anotación de los genomas (van Dijk et al., 2018). Dentro de estas herramientas bioinformáticas, también es de especial interés el desarrollo de aplicaciones que puedan hacer los datos más accesibles y que presenten visualizaciones de la información dependiendo de la necesidad del usuario.

Desarrollo de un flujo de trabajo de secuenciación, anotación, predicción y divulgación de la información genética

Un acercamiento al uso de la agro-biodiversidad genómica en Colombia establece el desarrollo de un modelo de secuenciación, caracterización y divulgación de genomas de individuos representativos de un cultivo modelo de alta prospección para el país. Como prueba de concepto, se propone secuenciar el primer genoma de aguacate criollo colombiano, proveniente de una accesión del banco de germoplasma custodiado y mantenido por AGROSAVIA. Aspectos como su diversidad, importancia económica y necesidad para su mejoramiento genético establecen las bases de su selección para secuenciación genómica. Actualmente, la producción nativa de este cultivo se destina principalmente al consumo interno (Berdugo-Cely et al., 2023). Sin embargo, en los Andes del norte colombiano existen condiciones agroclimáticas favorables para la producción destinada a la exportación, lo que puede suplir la demanda insatisfecha a nivel mundial (Rios Castaño and Tafur Reyes 2003). Esto ha llevado a un aumento en las exportaciones a países como Europa, Japón y los Estados Unidos. En 2020, Colombia alcanzó el segundo lugar como productor de aguacate a nivel mundial después de México, con una producción de 876,7 mil toneladas (Statística 2022). La exportación totalizó 146 millones de dólares, reforzando las perspectivas del país como productor a nivel internacional (FAOSTAT 2022).

Colombia posee una alta variedad de genotipos adaptados a diferentes condiciones climáticas y agroecológicas (Cañas-Gutiérrez et al., 2019). Un análisis previo de genética poblacional demostró que el aguacate "criollo" colombiano proviene de tres linajes previamente reconocidos (Berdugo-Cely et al., 2023). Adicionalmente, la población analizada contiene un grupo genético exclusivo de Colombia, el cual no había sido reportado previamente, y separado de los otros linajes desde el pleistoceno (Berdugo-Cely et al., 2023). Este acervo genético local ha sido aprovechado empíricamente por los agricultores al utilizar plántulas como patrones y variedades comerciales como copas. Por tanto, desarrollar portainjertos adaptados a las condiciones agroecológicas de la región influye directamente en la producción y resistencia al estrés biótico y abiótico del cultivo. Una caracterización de los portainjertos permitiría explorar su interacción con las copas, y proponer genes candidatos de interés para procesos de selección, especialmente enfocado a la resistencia a patógenos. Además, el uso de un patronaje óptimo puede mejorar la eficiencia en el uso de nutrientes y agua, lo que se traduce en una producción sostenible y más rentable. AGROSAVIA en los últimos ocho años ha colectado y caracterizado más de 200 genotipos del banco de germoplasma incluyendo información de crecimiento y producción. A pesar de que se han identificado múltiples variaciones genéticas de los aguacates en Colombia, aún no hay un catálogo de portainjertos adaptados a las condiciones agroecológicas de las regiones (Cañas-Gutiérrez, 2018; Reyes-Herrera et al., 2020). Es indispensable entonces generar información a nivel genómico de las variedades criollas que informen los esfuerzos de mejoramiento genético y conservación.

Hasta la fecha, sólo se han secuenciado unos pocos genomas de aguacate a nivel mundial, incluyendo el de la variedad Hass (Rendón-Anaya et al., 2019; Sharma et al., 2021; Nath et al., 2022), Gwen (Solares et al., 2023) y una accesión nativa de México (Rendón-Anaya et al., 2019). Estos genomas han permitido investigar la historia de la domesticación de la especie y la diversidad genética de diferentes variedades. En el contexto colombiano, la secuenciación del genoma criollo representaría una referencia para posteriores trabajos de investigación que contribuyan al mejoramiento genético y la conservación de su diversidad genética. Una de las aplicaciones más importantes sería la identificación de genes asociados con rasgos deseables, como la resistencia a enfermedades y calidad del fruto. La secuenciación, ensamblaje y anotación del genoma también permitiría el desarrollo de marcadores moleculares, tipo SNPs, que podrían utilizarse para estudios de diversidad genética y marcaje de plántulas en vivero por su valor genético (Talavera et al., 2019).

La pudrición de raíz constituye uno de los principales problemas que limitan la productividad y sostenibilidad del cultivo de aguacate en Colombia. La identificación de accesiones criollas con tolerancia a esta enfermedad representa una estrategia clave para enfrentar la problemática, al tiempo que fortalece la conservación de la agro-biodiversidad local. En este contexto, el Banco de Germoplasma Colombiano, administrado por AGROSAVIA, ha resguardado materiales de interés previamente caracterizadas fenotípicamente y reportadas como tolerantes a la pudrición de raíz (Jaramillo et al., 2009; Rodríguez, 2015). La caracterización de estas accesiones ha incluido análisis moleculares mediante microsatélites y SNPs tipo GBS, así como evaluaciones fenotípicas relacionadas con rasgos de dasometría, producción y calidad. Estos estudios constituyen una base sólida para avanzar hacia la secuenciación genómica de referencia, lo que

permitiría identificar genes asociados a la resistencia y facilitar programas de mejoramiento genético.

Investigaciones previas han generado las bases del conocimiento en genotipificación y caracterización genómica de materiales de la región andina, habiendo desarrollado estudios sobre diversidad genética (Reyes-Herrera et al., 2020; Berdugo-Cely et al., 2023) y sobre la interacción entre portainjertos y copas (Cañas-Gutiérrez et al., 2022). Además, se han propuesto estrategias modernas para evaluar y predecir la adaptación genética de árboles, consolidando un marco metodológico que respalda la implementación de soluciones basadas en genómica. La secuenciación de accesiones criollas con prospectivas en el mejoramiento genético se perfila como una solución innovadora y sostenible al problema fitosanitario que afecta al cultivo de aguacate en Colombia. Esta aproximación no solo aporta al manejo de las enfermedades, sino que también abre oportunidades para el aprovechamiento de la diversidad genética, la generación de nuevas variedades y el fortalecimiento de la bioeconomía nacional.

Bases metodológicas para la construcción de una plataforma de secuenciación genómica de aguacate

Para construir una plataforma para ensamblaje de novo, anotación, integración con datos ómicos y divulgación de información de genomas Colombianos se proponen una serie de objetivos:

- 1) Secuenciación de alta calidad de un genoma de referencia aguacate criollo Colombiano con el fin de potenciar la agro-biodiversidad local.
- 2) Integración de datos públicos con el genoma secuenciado para mejorar su anotación y predecir genes de interés para el mejoramiento genético.
- 3) Integración de datos de genotipado de una población sobre el genoma para contrastar los niveles de diversidad genética en un panel extendido local.
- 4) Análisis de la estructura y variación genética de la accesión seleccionada, incluyendo la identificación de genes relacionados con la resistencia a patógenos.
- 5) Integración de la información genómica generada en una aplicación accesible a la comunidad, que permita a los investigadores, productores y consumidores tomar decisiones informadas sobre el cultivo.

De la misma manera, una serie de métodos reproducibles deben enfocarse en el uso de herramientas moleculares, bioinformáticas y de mejoramiento genético con documentación adecuada. Un modelo de flujo de trabajo para este objetivo debe cubrir:

- Secuenciación y anotación del genoma

Material de hojas de una plántula de la accesión seleccionada será usado y se extraerá su ADN genómico de alto peso molecular (gDNA) utilizando el kit Circulomics Nanobind Plant Nuclei Big DNA. Se debe evaluar la calidad del ADN, la cual permitirá la construcción de la librería SMRTbell, utilizando el kit SMRTbell Express V2 (Pacific Biosciences, CA, USA). El genoma secuenciará utilizando la tecnología PacBio CCS

(Circular Consensus Sequencing) con una cobertura de 30x para obtener lecturas precisas y largas. El genoma se ensamblará con un enfoque de novo y se utilizarán los datos de RNA-seq para su anotación. Los pasos más demandantes desde el punto de vista computacional se deben realizar a través de un cluster de cómputo. Se usarán múltiples ensambladores de novo como flye (Kolmogorov et al., 2019), HiCanu (Nurk et al., 2020), hifiasm (Cheng et al., 2021), La Jolla Assembler (Bankevich et al., 2022), y NGSEP (Gonzalez-García et al., 2023). Se seleccionará la mejor configuración de ensamblaje en función de métricas como el puntaje BUSCO (Manni et al., 2021), N50, L50, longitud total, el contig más grande y el número total de contigs evaluados por QUAST v5.0.2 (Gurevich et al., 2013). Además, para cada uno de los ensamblajes, se utilizarán los datos de GBS para validar aún más el ensamblaje comparando la tasa de mapeo al representante más cercano y la tasa de mapeo a la *P. americana* var. *Drymifolia* (raza mexicana) y la variedad híbrida Hass (Rendón-Anaya et al., 2019; Solares et al., 2022).

Para la anotación del genoma, usaremos RepeatMasker v4.1.2 (Smit et al., 2015) y LTR_retriver v2.9.0 (Ou y Jiang 2017) para identificar y enmascarar de forma suave las regiones repetitivas. La anotación de genes puede utilizar datos de RNA-seq públicos o de las accesiones seleccionadas y la herramienta Hitsat2 (Kim et al., 2019) para el alineamiento de lecturas cortas y minimap2 (Li et al., 2021) para el alineamiento de lecturas largas. Luego, la herramienta StringTie2 (Kovaka et al., 2019) ensamblará y fusionará los transcritos. Además, utilizaremos MAKER2 (Holt, 2011) con los datos de RNA-seq públicos y las predicciones de genes *ab initio* de Augustus (Keller et al., 2011). Para complementar la anotación del genoma integrado con datos de RNASEq públicos utilizaremos FINDER (Banerjee, 2021). También utilizaremos el software LoReAn (Cook et al., 2019), que integra tecnologías de lecturas cortas y largas para la anotación.

- Integración del genoma con datos públicos para la exploración de familias génicas de interés para el mejoramiento genético

Se recomienda comenzar esta parte del análisis a través de una comparación de la anotación obtenida con los genomas ya publicados y pertenecientes a los cuatro grupos representativos para identificar diferencias pangénomicas. A partir de esta comparación, se puede obtener una lista de genes compartidos entre razas y una lista de genes distintos para cada grupo. Además, un análisis de sintenia entre los ensamblajes para cada genotipo se puede realizar utilizando la herramienta DAGChainer (Haas et al., 2004). Para explorar dichas diferencias se pueden tomar familias génicas de interés, por ejemplo genes que determina la resistencia a patógenos, llamados NLRs (Nucleotide binding leucine rich repeat). Se realizará predicción de esta familia con dos metodologías. Se utilizará el programa NLR-Annotator (Steuernagel et al., 2020) y se hará predicción manual. Esta consiste en tomar la secuencia de aminoácidos del dominio NBS (también conocido como NB-ARC) determinante de la familia de los NLRs se descargará de la base de datos Pfam (Bateman et al., 2002) y se usará para buscar todos los NLRs anotados en el genoma utilizando el programa BLASTp del NCBI BLAST (Sayers et al.,

2022). También se usará el perfil HMM del dominio para realizar una búsqueda HMM contra las secuencias de proteínas codificadas en el genoma. Las secuencias candidatas no redundantes se analizarán en la base de datos Conserved Domains Database (CDD) de NCBI para identificar los dominios característicos como CC, TIR y LRR. Una vez se tenga la lista depurada de los NLRs se evaluarán su unicidad en el genoma criollo comparado con otros genomas para determinar una lista de candidatos que confieren resistencia a la pudrición de raíz.

Luego se hará mapeo de los marcadores SNPs disponibles para las muestras del banco de germoplasma y se anotarán en el genoma generado utilizando las herramientas GATK v.4.2.0 (github.com/broadinstitute) y NGSEP3 (Tello et al., 2019). Los SNPs se anotarán a través de su localización en diferentes regiones génicas, identificando regiones codificantes y no codificantes, incluyendo promotores. En estos últimos se realizará una predicción de motivos de ligamiento de factores de transcripción, haciendo énfasis en familias que han sido asociadas con la respuesta inmune y en la identificación de motivos polimórficos. Los promotores más polimórficos serán utilizados en un análisis de identificación de motivos de novo y estos se asociarán con los factores de transcripción utilizando el software MEME suite (Bailey et al., 2009) y PlantTFDB (Jin et al., 2017). La lista de factores de transcripción y targets asociados con estos promotores serán reportados y caracterizados usando análisis funcionales.

- Creación de una aplicación para la divulgación de los resultados

Para divulgar los resultados de este tipo de investigaciones se propone hacer uso de plataformas en como EasyGDB que muestren los resultados genómicos obtenidos, haciendo énfasis en los modelos génicos y promotores. Otros aspectos como los SNPs anotados y las regiones polimórficas también pueden ser reportados. Para la construcción de la plataforma de visualización, EasyGDB se implementa como un sistema web que permite organizar, gestionar y visualizar datos genómicos de manera interactiva y reproducible; para ello, se preparan secuencias en formato FASTA, anotaciones en GFF3/GTF y variantes en VCF, que se cargan en directorios específicos por especie y versión, mientras que la configuración del portal se realiza mediante archivos de parámetros que definen rutas y metadatos; posteriormente, se integra con navegadores genómicos como JBrowse para mostrar modelos génicos, promotores, SNPs y regiones polimórficas, y se complementa con aplicaciones en R (Shiny, tidyverse, JBrowseR) para generar dashboards dinámicos que permiten filtros, comparaciones y descargas; de esta forma, EasyGDB funciona como repositorio central y plataforma de divulgación que facilita el acceso abierto a la información genómica y potencia su uso en investigación, conservación y mejoramiento genético.

Conclusión

La integración de herramientas genómicas en el estudio de especies nativas colombianas representa una estrategia clave para cerrar la brecha existente en inversión y conocimiento sobre

la biodiversidad del país. La generación de un genoma de referencia para un aguacate criollo tolerante a la pudrición de la raíz, junto con la incorporación de datos públicos y poblacionales, permite avanzar en la anotación precisa y en la identificación de genes de interés para el mejoramiento genético. El análisis de la estructura y variación genética, complementado con plataformas interactivas de divulgación, ofrece un marco sólido para la conservación de la agrobiodiversidad y la toma de decisiones informadas por distintos actores del sector agrícola. En este sentido, la aplicación de enfoques integrales de secuenciación, anotación y visualización no solo contribuye al entendimiento de la historia evolutiva y la diversidad genética local, sino que también fortalece la innovación, la bioeconomía y el desarrollo sostenible frente a los desafíos del cambio climático.

Referencias

- Antonelli, A. (2023). Indigenous Knowledge Is Key to Sustainable Food Systems. *Nature* 613
- Bailey TL, Boden M, Buske FA, Frith M, Grant CE, Clementi L, Ren J, Li WW, Noble WS (2009) MEME Suite: tools for motif discovery and searching. *Nucleic Acids Res* 37:202–208
- Banerjee, S., Bhandary, P., Woodhouse, M. et al (2021). FINDER: an automated software package to annotate eukaryotic genes from RNA-Seq data and associated protein sequences. *BMC Bioinformatics* 22, 205.
- Bankevich A, Bzikadze AV, Kolmogorov M, Antipov D, Pevzner PA (2022). Multiplex de Bruijn graphs enable genome assembly from long, high-fidelity reads. *Nat Biotechnol.* Jul;40(7):1075-1081. doi: 10.1038/s41587-022-01220-6
- Bateman A, Birney E, Cerruti L, Durbin R, Etwiller L, Eddy SR, Griffiths-jones S, Howe KL, Marshall M, Sonnhammer ELL (2002). The Pfam Protein Families Database. *Nucleic Acids Res* 30:276–280
- Berdugo-Cely, J.A., Cortés, A.J., López-Hernández, F., Delgadillo, P., Cerón-Souza, I., Reyes-Herrera, P., Navas, A., and Yockteng, R (2023). Pleistocene Dispersion Supports a Unique Native Diversity in the Colombian Avocado Germplasm. *bioRxiv* 01.27.525883
- Cañas Gutiérrez GP (2018) Estudio de diversidad genética e identificación racial de ecotipos de aguacate (*Persea americana* Mill.) donadores de semilla para portainjertos en el Departamento de Antioquia. Universidad Nacional de Colombia
- Cañas-Gutierrez, G.P., Arango-Isaza, R.E., and Saldamando-Benjumea, C.I. (2019). Microsatellites Revealed Genetic Diversity and Population Structure in Colombian Avocado (*Persea Americana* Mill.) Germplasm Collection and Its Natural Populations. *J Plant Breed Crop Sci* 11, 106-119
- Cañas-Gutiérrez, G.P., Sepulveda-Ortega, S., López-Hernández, F., Navas-Arboleda, A.A., and Cortés, A.J. (2022). Inheritance of Yield Components and Morphological Traits in Avocado Cv.

Hass from “Criollo” “Elite Trees” Via Half-Sib Seedling Rootstocks. *Frontiers in Plant Science* 13, 843099

Cheng, H., Concepcion, G.T., Feng, X. et al. Haplotype-resolved de novo assembly using phased assembly graphs with hifiasm. *Nat Methods* 18, 170–175 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41592-020-01056-5>

Chang W, Cheng J, Allaire J, Sievert C, Schloerke B, Xie Y, Allen J, McPherson J, Dipert A, Borges B (2023). shiny: Web Application Framework for R. R package version 1.7.4.9002, <https://shiny.rstudio.com/>

Shifeng Cheng, Michael Melkonian, Stephen A Smith, Samuel Brockington, John M Archibald, Pierre-Marc Delaux, Fay-Wei Li, Barbara Melkonian, Evgeny V Mavrodiev, Wenjing Sun, Yuan Fu, Huanming Yang, Douglas E Soltis, Sean W Graham, Pamela S Soltis, Xin Liu, Xun Xu, Gane Ka-Shu Wong, 10KP: A phylodiverse genome sequencing plan, *GigaScience*, Volume 7, Issue 3, March 2018, giy013, <https://doi.org/10.1093/gigascience/giy013>

David E. Cook, Jose Espejo Valle-Inclan, Alice Pajoro, Hanna Rovenich, Bart P.H.J. Thomma, Luigi Faino, Long-Read Annotation: Automated Eukaryotic Genome Annotation Based on Long-Read cDNA Sequencing, *Plant Physiology*, Volume 179, Issue 1, January 2019, Pages 38–54, <https://doi.org/10.1104/pp.18.00848205> (2021). <https://doi.org/10.1186/s12859-021-04120-9>

FAOSTAT (2023) FAOSTAT. <https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL/visualize>. Accessed 30 Mar 2023

Laura Gonzalez-Garcia, David Guevara-Barrientos, Daniela Lozano-Arce, Juanita Gil, Jorge Díaz-Riaño, Erick Duarte, Germán Andrade, Juan Camilo Bojacá, Maria Camila Hoyos-Sanchez, Christian Chavarro, Natalia Guayazan, Luis Alberto Chica, Maria Camila Buitrago Acosta, Edwin Bautista, Miller Trujillo, Jorge Duitama. New algorithms for long-read de novo assembly. *sLife Science Alliance* Feb 2023, 6 (5) e202201719; DOI: 10.26508/lsa.202201719

Gurevich A, Saveliev V, Vyahhi N, Tesler G. QUAST: quality assessment tool for genome assemblies. *Bioinformatics*. 2013 Apr 15;29(8):1072-5. doi: 10.1093/bioinformatics/btt086

Heng Li, Minimap2: pairwise alignment for nucleotide sequences, *Bioinformatics*, Volume 34, Issue 18, September 2018, Pages 3094–3100, <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bty191>

Hershberg E, the JBrowse 2 Team (2022). JBrowseR: An R Interface to the JBrowse 2 Genome Browser. R package version 0.9.1.9000, <https://gmod.github.io/JBrowseR/https://github.com/GMOD/JBrowseR>.

Holt, C., Yandell, M. MAKER2: an annotation pipeline and genome-database management tool for second-generation genome projects. *BMC Bioinformatics* 12, 491 (2011). <https://doi.org/10.1186/1471-2105-12-491>

Huddart, J.E.A., Crawford, A.J., Luna-Tapia, A.L., Restrepo, S., and Di Palma, F. (2022). Ebp-Colombia and the Bioeconomy: Genomics in the Service of Biodiversity Conservation and Sustainable Development. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 119.

Instituto von Humboldt (2017). Biodiversidad colombiana: números para tener en cuenta. <http://www.humboldt.org.co/es/boletines-y-comunicados/item/1087-biodiversidad-colombiana-numero-tener-en-cuenta>

Jin J, Tian F, Yang DC, Meng YQ, Kong L, Luo J, Gao G (2017). PlantTFDB 4.0: Toward a central hub for transcription factors and regulatory interactions in plants. *Nucleic Acids Res* 45:D1040–D1045

Keller O, Kollmar M, Stanke M, Waack S. A novel hybrid gene prediction method employing protein multiple sequence alignments. *Bioinformatics*. 2011 Mar 15;27(6):757-63. doi: 10.1093/bioinformatics/btr010. Epub 2011 Jan 6. PMID: 21216780

Kim, D., Paggi, J.M., Park, C. et al. Graph-based genome alignment and genotyping with HISAT2 and HISAT-genotype. *Nat Biotechnol* 37, 907–915 (2019). <https://doi.org/10.1038/s41587-019-0201-4>

Kolmogorov, M., Yuan, J., Lin, Y. et al. Assembly of long, error-prone reads using repeat graphs. *Nat Biotechnol* 37, 540–546 (2019). <https://doi.org/10.1038/s41587-019-0072-8>

Kovaka, S., Zimin, A.V., Pertea, G.M. et al. Transcriptome assembly from long-read RNA-seq alignments with StringTie2. *Genome Biol* 20, 278 (2019). <https://doi.org/10.1186/s13059-019-1910-1>

Lewin, H., Robinson, G., Kress, J., Baker, W., Coddington, J., Crandall, K., Durbin, R., Edwards, S., Forest, F., Gilbert, T., Goldstein, M., Grigoriev, I., Hackett, K., Hausler, D., Jarvis, E., Johnson, W., Patrinos, A., Richards, S., Castilla-Rubio, J., Van Sluys, M., Soltis, P., Xu, X., Yang, H. y Zhang, G. (2018). Earth BioGenome Project: Sequencing life for the future of life. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 115 (17), 4325-4333.

Manni, M., Berkeley, M. R., Seppy, M., & Zdobnov, E. M. (2021). BUSCO: Assessing genomic data quality and beyond. *Current Protocols*, 1, e323. doi: 10.1002/cpz1.323

Mccouch, S. (2013). Feeding the Future. *Nature* 499, 23-24

Nath O, Fletcher SJ, Hayward A, Shaw LM, Masouleh AK, Furtado A, Henry RJ, Mitter N. A haplotype resolved chromosomal level avocado genome allows analysis of novel avocado genes. *Hortic Res*. 2022;9:uhac157. doi:10.1093/hr/uhac157.

Nurk S, Walenz BP, Rhie A, Vollger MR, Logsdon GA, Grothe R, Miga KH, Eichler EE, Phillippy AM, Koren S (2020) HiCanu: Accurate assembly of segmental duplications, satellites, and allelic variants from high-fidelity long reads. *Genome Res* 30:1291–1305

Pironon, S., Borrell, J.S., Ondo, I., Douglas, R., Phillips, C., Khoury, C.K., Kantar, M.B., Fumia, N., Soto Gomez, M., Viruel, J., Govaerts, R., Forest, F., and Antonelli, A. (2020). Toward Unifying Global Hotspots of Wild and Domesticated Biodiversity. *Plants* 9, 1128

RCoreTeam (2013). R: A language and environment for statistical computing. Vienna, Austria

Rendón-Anaya M, Ibarra-Laclette E, Méndez-Bravo A, Lan T, Zheng C, Carretero-Paulet L, Perez-Torres CA, Chacón-López A, Hernandez-Guzmán G, Chang T-H, et al. The avocado genome informs deep angiosperm phylogeny, highlights introgressive hybridization, and reveals pathogen-influenced gene space adaptation (2019). *Proc Natl Acad Sci U S A.*;116(34):17081–17089. doi:10.1073/pnas.1822129116

Reyes-Herrera, P.H., Muñoz-Baena, L., Velásquez-Zapata, V., Patiño, L., Delgado-Paz, O.A., Díaz-Díez, C.A., Navas-Arboleda, A.A., and Cortés, A.J. (2020). Inheritance of Rootstock Effects in Avocado (*Persea Americana* Mill.) Cv. Hass. *Front Plant Sci* 11, 555071

Rios Castaño D, Tafur Reyes R (2003) Variedades De Aguacate Para El Trópico: Caso Colombia. *Proceedings V World Avocado Congress (Actas V Congreso Mundial del Aguacate)* 143–147

Sayers EW, Bolton EE, Brister JR, Canese K, Chan J, Comeau DC, Connor R, Funk K, Kelly C, Kim S, Madej T, Marchler-Bauer A, Lanczycki C, Lathrop S, Lu Z, Thibaud-Nissen F, Murphy T, Phan L, Skripchenko Y, Tse T, Wang J, Williams R, Trzaskowski J, Pruitt KD, Sherry ST. Database resources of the national center for biotechnology information (2022). *Nucleic Acids Res.* 50(D1):D20–D26. doi: 10.1093/nar/gkab1112. PMID: 34850941; PMCID: PMC8728269.

Sharma P, Al-Dossary O, Alsubaie B, Al-Mssallem I, Nath O, Mitter N, Rodrigues Alves Margarido G, Topp B, Murigneux V, Kharabian Masouleh A, et al. (2021). Improvements in the sequencing and assembly of plant genomes. *Gigabyte.* 2021;2021:1–10. doi:10.46471/gigabyte.24

Shujun Ou, Ning Jiang, LTR_retriever: A Highly Accurate and Sensitive Program for Identification of Long Terminal Repeat Retrotransposons (2018). *Plant Physiology*, Volume 176, Issue 2, February 2018, Pages 1410–1422, <https://doi.org/10.1104/pp.17.01310>

Smit, AFA, Hubley, R & Green, P. RepeatMasker Open-4.0. 2013-2015 <http://www.repeatmasker.org>

Solares, E., Morales-Cruz, A., Balderas, R.F., Focht, E., Ashworth, V.E.T.M., Wyant, S., Minio, A., Cantu, D., Arpaia, M.L., Gaut, B.S., and Hufford, M. (2022). Insights into the Domestication of Avocado and Potential Genetic Contributors to Heterodichogamy. *G3 Genes|Genomes|Genetics*

Statistica (2022) Avocado exports value Colombia 2020 Statista. <https://www.statista.com/statistics/1069951/colombia-avocado-exports-value/>. Accessed 14 Jul 2022

Steuernagel B, Witek K, Krattinger SG, Ramirez-Gonzalez RH, Schoonbeek HJ, Yu G, Baggs E, Witek AI, Yadav I, Krasileva KV, Jones JDG, Uauy C, Keller B, Ridout CJ, Wulff BBH. The NLR-

Annotator Tool Enables Annotation of the Intracellular Immune Receptor Repertoire. *Plant Physiol.* 2020 Jun;183(2):468-482. doi: 10.1104/pp.19.01273. Epub 2020 Mar 17. PMID: 32184345; PMCID: PMC7271791.

Tello, D., Gil, J., Loaiza, C. D., Riascos, J. J., Cardozo, N., & Duitama, J. (2019). NGSEP3: accurate variant calling across species and sequencing protocols. *Bioinformatics* (Oxford, England), 35(22), 4716–4723. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btz275>

Wickham H, Averick M, Bryan J, Chang W, McGowan LD, François R, Golemund G, Hayes A, Henry L, Hester J, Kuhn M, Pedersen TL, Miller E, Bache SM, Müller K, Ooms J, Robinson D, Seidel DP, Spinu V, Takahashi K, Vaughan D, Wilke C, Woo K, Yutani H (2019). “Welcome to the tidyverse.” *Journal of Open Source Software*, 4(43), 1686. doi:10.21105/joss.01686.